

STREPTOMYCES SP. SHTAMMINI ANTOGONISTIK XUSUSIYATLARINI BAHOLASH

Qosimova Sharifa Shuxratjon qizi¹, Mamarasulov Bahodir Dalixonovich²

¹O'zRFA Mikrobiologiya instituti 1-bosqich tayanch doktoranti

²O'zRFA Mikrobiologiya instituti katta ilmiy xodimi (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17185220>

Annotatsiya. Streptomyces avlodiga mansub mikroorganizmlar tabiiy antibiotiklarning asosiy manbalaridan biri bo'lib, keng spektrli antimikrob, antifungal va boshqa biofaol metabolitlarni sintez qilish qobiliyati bilan ajralib turadi. Ushbu tadqiqotda mahalliy tuproq namunalaridan ajratib olingan Streptomyces sp. izolyatining antifungal faolligi o'rganildi. Fitopatogen zamburug'larga qarshi antagonistik xususiyat ikki qavatli agar (dual culture) usuli yordamida baholandi. Tadqiqot natijalari izolyatning keng spektrli antifungal xususiyatlarga ega ekanini ko'rsatdi hamda fitopatogenlarga qarshi sezilarli darajada o'sishni cheklovchi zonalar kuzatildi. Ushbu natijalar Streptomyces sp. shtammining ishlab chiqaradigan biofaol metabolitlari yangi antifungal birikmalar manbai sifatida hamda qishloq xo'jaligida fitopatogenlarga qarshi ekologik xavfsiz biologik nazorat vositasi sifatida istiqbolli ekanini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Streptomyces sp., antagonistik faollik, antifungal xususiyatlar, fitopatogen zamburug'lar, biofaol metabolitlar, biologik nazorat.

Аннотация. Микроорганизмы, относящиеся к роду Streptomyces, являются одним из основных источников природных антибиотиков и отличаются способностью синтезировать широкоспектральные антимикробные, противогрибковые и другие биологически активные метаболиты. В данном исследовании была изучена противогрибковая активность изолята Streptomyces sp., выделенного из местных почвенных образцов. Антагонистические свойства против фитопатогенных грибов оценивались с использованием метода двойного слоя агара (dual culture). Результаты исследования показали, что изолят обладает широким спектром противогрибковой активности, а также были выявлены зоны значительного ингибирования роста фитопатогенов. Полученные данные подтверждают, что биологически активные метаболиты, продуцируемые штаммом Streptomyces sp., являются перспективными как источник новых противогрибковых соединений, так и в качестве экологически безопасного биологического средства контроля фитопатогенов в сельском хозяйстве.

Ключевые слова: Streptomyces sp., антагонистическая активность, противогрибковые свойства, фитопатогенные грибы, биологически активные метаболиты, биологический контроль.

Abstract. Microorganisms belonging to the genus Streptomyces are among the primary sources of natural antibiotics and are distinguished by their ability to synthesize broad-spectrum antimicrobial, antifungal, and other bioactive metabolites. In this study, the antifungal activity of a Streptomyces sp. isolate obtained from local soil samples was investigated. Its antagonistic activity against phytopathogenic fungi was evaluated using the dual culture (two-layer agar) method. The results demonstrated that the isolate possesses broad-spectrum antifungal properties, with significant growth inhibition zones observed against the tested phytopathogens. These findings indicate that the bioactive metabolites produced by the Streptomyces sp. strain

are promising both as a source of novel antifungal compounds and as an environmentally safe biological control agent against phytopathogens in agriculture.

Keywords: *Streptomyces* sp., antagonistic activity, antifungal properties, phytopathogenic fungi, bioactive metabolites, biological.

KIRISH

So‘nggi yillarda dunyo miqyosida fitopatogen zamburug‘lar keltirib chiqaradigan kasalliklar qishloq xo‘jaligi hosildorligiga va oziq-ovqat xavfsizligiga jiddiy tahdid solmoqda. *Fusarium* sp., *Aspergillus* sp., *Rhizoctonia* sp. hamda *Candida* sp. kabi zamburug‘lar ekinlarda ildiz chirishi, barg dog‘lari, urug‘ chirishi va meva kasalliklarini chaqirib, hosilni sezilarli kamaytiradi va sifatini pasaytiradi [1]. Bu patogenlarning keng tarqalishi nafaqat agrar sohada, balki inson va hayvon salomatligida ham muhim muammolarni yuzaga keltirmoqda. An‘anaviy kimyoviy fungitsidlarning haddan tashqari ko‘p qo‘llanilishi natijasida bir qator salbiy oqibatlar yuzaga kelmoqda: zamburug‘larning fungitsidlarga chidamliligi ortib bormoqda, tuproq va suv resurslari ifloslanmoqda hamda ekologik muvozanat buzilmoqda [2]. Shu bois, ekologik xavfsiz va samarali antifungal vositalarni yaratish zamonaviy biologiya va qishloq xo‘jaligi biotexnologiyasining eng dolzarb yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Bu borada tabiiy mikroorganizmlar, ayniqsa, *Streptomyces* avlodiga mansub aktinomitsetlar alohida e‘tiborga loyiqdir. Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, amaliyotda qo‘llanilayotgan tabiiy antibiotiklarning qariyb 60–70 foizi *Streptomyces* turlaridan ajratib olingan bo‘lib [3], ular keng turdagi antimikrob, antifungal va biokimyoviy faol metabolitlarni sintez qilish qobiliyati bilan ajralib turadi. Shu sababli *Streptomyces* izolyatlari nafaqat tibbiyotda yangi dori vositalarining manbai, balki qishloq xo‘jaligida fitopatogenlarga qarshi biologik nazorat agenti sifatida ham katta amaliy ahamiyatga ega. So‘nggi yillarda turli ekologik manbalardan, jumladan, tuproq, rizosfera va endofit muhitlardan ajratib olingan *Streptomyces* shtammlarining antogonistik xususiyatlarini o‘rganishshga qaratilgan bir qancha tadqiqotlar olib borilmoqda. Biroq, mahalliy ekologik sharoitlardan ajratilgan izolyatlarning fitopatogen zamburug‘larga qarshi kompleks ta‘siri yetarlicha o‘rganilmagan. Shu nuqtai nazardan, ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi — mahalliy tuproqdan ajratib olingan *Streptomyces* sp. izolyatining fitopatogen zamburug‘larga qarshi antifungal faolligini baholashdir. Mazkur tadqiqot natijalari ekologik xavfsiz, samarali va istiqbolli biologik nazorat vositalarini ishlab chiqishda nazariy hamda amaliy asos bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

MATERIALLAR VA USULLAR

***Streptomyces* sp izolyatlarini ajratib olish.** Organik moddalarga boy, o‘simliklar rizosferasiga yaqin hududlardan 5–10 sm chuqurlikdan tuproq namunalari olindi. Namunalar steril konteynerlarda 4 °C da laboratoriyaga yetkazildi. Tuproq namunalari 30 °C da 48 soat davomida quritildi. Keyingi bosqichda seriyali suyultirish usuli qo‘llanib, suspenziyalar selektiv oziqa muhitlariga ekildi. Ajratib olish jarayonida Actinomyces Isolation Agar va Kraxmal–kazein agar ozuqa muhitlaridan foydalanildi. Natijalar ushbu muhitlarning *Streptomyces* izolyatlarini samarali ajratib olishga yordam berganini va sof koloniyalarni shakllantirish uchun optimal sharoit yaratganini ko‘rsatdi.

***Streptomyces* sp. izolyatining, morfologik, biokimyoviy va fiziologik xususiyatlari.** Ajratib olingan *Streptomyces* sp. izolyatining xususiyatlari turli selektiv oziqa muhitlarida kuzatildi. Koloniyalar o‘sish jarayonida bir-biridan tashqi ko‘rinishi, pigmentatsiyasi va mitseliylarining tuzilishi bilan farqlandi. Ajratib olingan izolyat KKA (kraxmal kazein agar) va Gauze kabi boshqa selektiv muhitlarda 28–30°C haroratda 7–14 kun davomida inkubatsiya

qilindi. Bunda koloniya shakli, kengligi, tuzilishi, rangi va pigment hosil qilish xususiyati kuzatildi. Mikroskopik kuzatish natijalariga ko‘ra, izolyat Gram-musbat, ipli tuzilishga ega bo‘lib, tarmoqlangan va bo‘linmagan gifalardan tashkil topgan. Gifalar erkin tarqaluvchi bo‘lib, tipik aktinobakteriyalarga xos morfologiyani namoyish etdi. Izolyatning o‘sishi pH 5,0–11,0 diapazonda kuzatildi, optimal o‘sishi esa neytral–ishqoriy sharoitda (pH 8,0 atrofida) qayd etildi. Haroratga nisbatan mezofil xususiyat namoyon etib, 28–30 °C da yaxshi o‘sdi, past (4 °C) va yuqori (45 °C dan ortiq) haroratlarda o‘shish kuzatilmadi. Izolyat 1–5% NaCl konsentratsiyasiga chidamli bo‘lib, yuqori sho‘rlikka ($\geq 7\%$) sezgirlik ko‘rsatdi. Uglarod manbalarini assimilyatsiya qilish testlari natijasida izolyat turli xil uglevod substratlarini o‘shish uchun foydalanishga qodir ekanligi aniqlandi. Bu xususiyatlar, shuningdek, antibiotik moddalarning biosintezi bilan chambarchas bog‘liq ekanligi ilgari boshqa mualliflar tomonidan ham qayd etilgan.

***Streptomyces* sp. izolyatining antifungal faolligini baholash.** *Streptomyces* sp. izolyatining antifungal faolliqi ikki qavatli agar usuli yordamida baholandi. Test shtammlar sifatida *Fusarium* sp., *Fusarium vasinfectum*, *Fusarium culmorum* va *Verticillium dahliae* fitopatogen zamburug‘laridan foydalanildi. Fitopatogen test shtammlar dastlab Czapek-Dox suyuq ozuqa muhitida 28°C haroratda 5-7 kun davomida o‘stirildi. Keyingi bosqichda *Streptomyces* izolyati ISP 2 (Hamirturush ekstrakti-4g, malt ekstrakti-10g, glyukoza-4g, agar-20g pH: 7,2) ozuqa muhiti markaziga inokulyatsiya qilindi va 28°C haroratda 10 kun davomida inkubatsiya qilindi. Keyingi bosqichda patogen zamburug‘lar o‘stirilgan suyuq ozuqa muhiti namunalaridan 1ml dan olib oldindan tayyorlangan yarim qattiq agar ustiga quyildi va vortex apparati yordamida aralashtirildi. Tayyor bo‘lgan eritma dastlabki ozuqa muhit ustiga quyib chiqildi.

Ikkinchi qatlam agar qotib qolgandan so‘ng, petri idishlari 72 soat davomida 37°C haroratda inkubatsiya qilindi. Mikrobgga qarshi faollik ingibirlash zonalari (mm) o‘lchash orqali baholandi.

NATIJA VA MUHOKAMA

***Streptomyces* sp. izolyatini tavsiflash.** *Streptomyces* sp. izolyati selektiv ozuqa muhitlarida koloniyasi oq-kulrang, havo mitseliylar hosil qiladi, o‘shish davomiyligi 10–14 kun, optimal o‘shish harorati 30°C, natriy xloridning 7% konsentratsiyasiga chidamli, optimal pH diapazoni 7.0–7.5, selluloza, jelatin va yog‘larni gidroliz qiladi. Quyida *Streptomyces* izolyatining fermentativ va biokimyoviy xususiyatlari keltirilgan (1-jadval, 1-rasm).

1-jadval

	Fermentativ faolliqi						Biokimyoviy faolliqi		
	Jelat in	Ureaz a	Kraxmal	Proteaza	Lipaza	Selluloza	Sitrat utilizatsiya	NaCl (5%)	NaCl (7%)
<i>Streptomyces</i> sp.	+	+	-	-	+	+	+	+	+

***Streptomyces* sp. izolyatining fitopatogen zamburug‘larga qarshi faolligini baholash.** *Streptomyces* koloniyalarining ikki qavatli agar usul orqali fitopatogen zamburug‘larga qarshi faolligini baholandi. *Streptomyces* sp. izolyatining fitopatogen zamburug‘larga qarshi antifungal faolligini aniqlashda *Fusarium* sp., *Fusarium culmorum*, *Fusarium vasinfectum* *Verticillium dahliae* test shtammlari qo‘llanilgan (2-rasm).

2- rasm. *Streptomyces* sp. izolyatining ikki qavatli agar usulida fitopatogen zamburug'larga qarshi faolligi

XULOSA

Ushbu tadqiqot natijalari mahalliy tuproq manbalaridan olingan *Streptomyces* sp. izolyatlari fitopatogen zamburug'larga qarshi yuqori darajadagi antifungal faollikka ega ekanligini ko'rsatdi. Shtammlar morfologik, biokimyoviy va fiziologik usullar yordamida muvaffaqiyatli identifikatsiya qilindi, ularning antifungal biologik faolligi esa ikki qavatli agar usuli orqali tasdiqlandi. Olingan ma'lumotlar *Streptomyces* turlarining tabiiy bioaktiv moddalar manbai sifatidagi ahamiyatini yana bir bor tasdiqladi, shuningdek, ushbu mikroorganizmlarni fitopatogen zamburug'larga qarshi samarali tabiiy agentlar sifatida qo'llash imkoniyatini ko'rsatdi. Bundan tashqari, olingan izolyatlar yangi antifungal birikmalarni aniqlash va ularni qishloq xo'jaligi hamda biotexnologik tadqiqotlarda qo'llash uchun istiqbolli manba sifatida xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari *Streptomyces* sp. shtammlarining samarali biologik nazorat vositalari sifatida ishlatilishi mumkinligini ko'rsatib, yangi biologik preparatlar ishlab chiqish va kimyoviy fungitsidlarning ishlatilishini kamaytirishga ilmiy asos yaratadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ekundayo, F.O., Folorunsho, A.E., Ibisanni, T.A., and Olabanji, O.B. (2022). Antifungal activity of chitinase produced by *Streptomyces* species isolated from grassland soils in Futa Area, Akure. *Bulletin of the National Research Centre* 46, 95.
2. Al-Quwaie, D.A. (2024). The role of *Streptomyces* species in controlling plant diseases: a comprehensive review. *Australasian Plant Pathology* 53, 1-14.
3. Antido, J.W.A., and Climacosa, F.M.M. (2022). Enhanced isolation of *Streptomyces* from different soil habitats in Calamba city, Laguna, Philippines using a modified integrated approach. *International Journal of Microbiology* 2022, 2598963.
4. Harir, M., Bendif, H., Bellahcene, M., Fortas, Z., and Pogni, R. (2018). *Streptomyces* secondary metabolites. In *Basic biology and applications of actinobacteria*. (IntechOpen).
5. Sriragavi, G., Sangeetha, M., Santhakumar, M., Lokesh, E., Nithyalakshmi, M., Saleel, C.A., and Balagurunathan, R. (2023). Exploring antibacterial properties of bioactive compounds isolated from *Streptomyces* sp. in bamboo rhizosphere soil. *ACS omega* 8, 36333-36343.
6. Nandhini, S.U., Sudha, S., Jeslin, V.A., and Manisha, S. (2018). Isolation, identification and extraction of antimicrobial compounds produced by *Streptomyces* sp from terrestrial soil. *Biocatalysis and agricultural biotechnology* 15, 317-321.
7. Shabeer, S., Tahira, R., and Jamal, A. (2021). *Fusarium* spp. mycotoxin production,